

How to cite: Koval, B., Vuzh, T., & Yuriy, R. (2025). The Role of Information Technologies in Medical Education: an Analysis of Experience in Ukraine. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14882465>

The Role of Information Technologies in Medical Education: an Analysis of Experience in Ukraine

Boris Koval¹, Tatiana Vuzh², Rayisa Yuriy³

¹Senior Lecturer, Department of Biophysics, Informatics and Medical Equipment, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-3856-6440>

²Associate Professor, Department of Biophysics, Informatics and Medical Equipment, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-7087-6978>

³Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Department of Biophysics, Informatics and Medical Equipment, National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-5917-9370>

Accepted: January 26, 2025 | **Published:** February 17, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The methodology of this research is the study of the influence of information technologies in medical education in Ukraine. Thus, the article includes the definition of prospects and limitations in the development of information technology in medical education, the analysis of the impact of information technology on the educational process, and the identification of ways to overcome possible difficulties in the formation of the most effective information technology system in Ukraine. It was also noted that the use of interactive technologies in the educational process has many valuable consequences for students. Students learn to analyze information, absorb material creatively, formulate and express their own ideas, justify their opinions, and participate in discussions.

Keywords: health care, scientific basis, artificial intelligence, implementation of the latest information.

Вступ

Сучасний розвиток медицини й охорони здоров'я нестримно змінює підхід до медичної освіти, роблячи технології невіддільною її частиною. Полегшення доступу до медичної інформації, впровадження інноваційних методів лікування і вдосконалення якості підготовки медичних спеціалістів залишаються основними завданнями. Одним із перспективних рішень для підвищення рівня майбутніх лікарів є використання віртуальних пацієнтів і симуляторів у симуляційному навчанні й клінічній освіті в Україні. Ці інноваційні підходи відкривають широкі можливості для студентів, інтернів і лікарів-практиків, даючи їм змогу відточувати професійні навички й отримувати цінний практичний досвід без необхідності контакту з реальними пацієнтами.

У дослідженні висвітлено значення й роль віртуальних пацієнтів і симуляторів у сучасному освітньому процесі медичної галузі України. Теоретико-методологічною основою цього питання слугують наукові праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, які аналізували різні аспекти симуляційного навчання і його вплив на підготовку медичних фахівців. Вказані напрацювання створюють міцну базу для розуміння переваг і перспектив упровадження симуляційних технологій у сферу освіти, сприяючи підвищенню професійної компетентності лікарів, удосконаленню освітніх процесів і, зрештою, покращенню якості медичних послуг для пацієнтів (Yuriy, Bashkirova & Tyravska, 2023).

Сучасні технології не тільки сприяють підвищенню ефективності й точності діагностики та прогнозування захворювань, а й забезпечують можливість розроблення індивідуальних планів лікування для кожного пацієнта. Водночас їхній потенціал у сфері охорони здоров'я залишається недостатньо реалізованим. Уже сьогодні штучний інтелект може бути інтегрований у роботу державних і приватних медичних установ, спрощуючи процес переходу від дослідницьких розробок до практичного впровадження.

Для успіху цих інновацій потрібно, щоб доказова медицина посіла чільне місце у програмах навчання студентів медичних вишів. Майбутні лікарі мають не лише вивчати основи доказової медицини, а й опанувати практичні навички застосування новітніх технологій і штучного інтелекту у клінічній діяльності. Заклади вищої медичної освіти мають зосереджуватися на підготовці спеціалістів, здатних ефективно використовувати сучасні технологічні досягнення та наукові докази для надання якісної медичної допомоги.

Так, у своїй роботі Kudry (2020) аналізує роль інформаційних технологій як інструменту підготовки майбутніх медичних працівників. Korilchuk (2023) досліджує це питання, зазначаючи, що покращення знань з інформаційних технологій є викликом для медичної освіти. Vasyanovich (2023) зосереджується на аналізі ефективності впливу інформаційних технологій на підвищення рівня освіти. Porova (2023) розглядає інформаційні технології як історію успіху у навчанні. Shuper (2020) аналізує їх як сучасний метод навчання.

У роботі Yuriy, Ilina-Stohniienko & Kovtun (2022) розроблено напрями вирішення проблем, пов'язаних з впровадженням інноваційних методів навчання при підготовці майбутніх медиків; запропоновано практичні шляхи вирішення проблем, що мають негативний вплив на

впровадження інноваційних методів навчання. Встановлено, що інноваційні методи підготовки студентів-медиків – це технології навчання, засновані на впровадженні нових способів взаємодії педагога та студента. Основною метою їх використання є виховання професійної компетентності.

Отже, автори наведених досліджень розглядають важливі аспекти використання сучасних технологій у медичній освіті. Проаналізована література фокусується на різних напрямках цифрової трансформації галузі та визначає різні підходи до впровадження інновацій. Ці дослідження відображають широкий спектр технологій, що використовуються в освітньому процесі для підготовки майбутніх медичних працівників, включно із симуляційними, інтерактивними, імерсивними технологіями й дистанційним навчанням, а також висвітлюють роль вказаних технологій у підвищенні якості освіти в українських закладах охорони здоров'я.

Результати дослідження

Новітні технології у медичній освіті – це низка інструментів і ресурсів, які використовуються для покращення навчання майбутніх медичних працівників. Сьогодні ці технології охоплюють віртуальну реальність для моделювання медичних сценаріїв, онлайн-платформи для доступу до навчальних матеріалів, аналітику даних для покращення навчального процесу, мобільні застосунки для зручного навчання, онлайн-спілкування та широкий спектр інструментів і методів, таких як дистанційні технології для консультування. Ці інновації мають на меті покращити підготовку студентів до викликів сучасної охорони здоров'я (Belousova et al., 2023). Сьогодні інформаційні спеціалісти в освітніх програмах представляють чотири основні стратегічні напрями розвитку професійної освіти: планування та постійне вдосконалення компетенцій випускників (молодих фахівців), оновлення й реструктуризація змісту основних освітніх програм, постійний розвиток і модернізація освітніх технологій, а також оцінювання та контроль якості результатів навчання (Turlun et al., 2023).

Згідно з дослідженням Sayenko (2022), Marienko та Kovalenko (2023), інформаційні технології є знаннями, доступними через загальнодоступні наукові мережі, а новітні технології відкривають широкий спектр перспектив для закладів вищої медичної освіти в Україні (таблиця 1).

Таблиця 1

Перспективи розвитку інформаційних технологій у медичній освіті

№ п/п	Перспективи	Опис
1.	Навчання	Вищі медичні навчальні заклади могли б упровадити нові освітні програми, орієнтовані на розвиток навичок у сфері доказової медицини та застосування сучасних інформаційних технологій. Це може передбачати навчання студентів і молодих фахівців основам медицини, зокрема методикам інтеграції клінічних рекомендацій у практику та використанню інформаційних технологій для аналізу й обробки медичних даних.

2.	Дослідження	Заклади вищої медичної освіти можуть активно долучатися до досліджень, пов'язаних з упровадженням медичних інформаційних технологій. Це передбачає співпрацю із клінічними установами й іншими науковими організаціями для збору й аналізу медичних даних, розроблення інноваційних діагностичних і терапевтичних підходів, а також оцінювання ефективності нових методів лікування на основі принципів доказової медицини.
3.	Інформаційні ресурси	Вищі медичні навчальні заклади можуть розробляти та підтримувати бази даних, що містять наукові статті й клінічні настанови, і надавати студентам, лікарям і дослідникам доступ до цих ресурсів.
4.	Співпраця з індустрією	Вищі медичні навчальні заклади можуть створювати партнерства з компаніями – розробниками медичного обладнання й технологій, щоб сприяти обміну знаннями, спільним дослідженням і впровадженню нових технологій у медичну практику.
5.	Постійна освіта	Вищі медичні навчальні заклади можуть організовувати навчальні семінари, конференції та курси, які дають можливість лікарям підвищити свою кваліфікацію у використанні інформаційних технологій й оновити свої знання та навички в застосуванні медицини й сучасних технологій.

Джерело: Saenko (2022)

Згідно з дослідженням Kovalchuk (2020) і Borysiuk (2023), медична освіта в сучасному світі постійно змінюється і розвивається, тому важливо впроваджувати інноваційні технології в навчання. Вплив таких технологій проявляється через кілька важливих аспектів, які змінюють сам процес навчання та підготовки медичних працівників (таблиця 2).

Таблиця 2

Вплив інноваційних технологій у навчанні

№ п\п	Вплив	Опис
1.	Інтерактивність і доступність знань	Сучасні технології відкривають доступ до величезного обсягу інформації завдяки онлайн-ресурсам, платформам і застосункам, значно розширюючи освітні можливості для учнів. Вони дають змогу не тільки читати чи вивчати навчальні матеріали, а й активно взаємодіяти з ними, виконувати завдання й отримувати конструктивний зворотний зв'язок.
2.	Використання сучасних методів навчання	Технології відкривають шлях до інноваційних підходів у навчанні, зокрема віртуальної анатомії, симуляційних моделей і роботи з

		віртуальними пацієнтами. Вони забезпечують створення реалістичних ситуацій для навчання і практичних тренувань, сприяючи ефективному освоєнню й удосконаленню потрібних навичок.
3.	Розвиток практичних навичок	Інтерактивні й сучасні підходи до навчання сприяють практичному розвитку студентів, забезпечуючи їм можливість перевірити власні знання та навички в безпечних умовах. Це допомагає підготувати їх до роботи в реальних умовах у медичних установах.
4.	Інновації в діагностиці та лікуванні	Інформаційні технології стануть важливим інструментом для майбутніх лікарів у процесі постановки діагнозу та вибору лікування. Вони підвищать їхню ефективність і сприятимуть ухваленню обґрунтованих рішень, спираючись на об'єктивну інформацію.
5.	Глобальний доступ до експертного знання	Сучасні технології дають можливість студентам отримувати знання та переймати досвід провідних експертів зі всього світу за допомогою онлайн-курсів, вебінарів і платформ для співпраці.

Джерело: Borysiuk, Loskutova, & Kaminsky (2023)

У Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова і створено навчально-тренінговий симуляційний центр з 3D візуалізації у застосуванні новітніх інтерактивних технологій при складанні ОСП(К) як складової атестації та безперервному професійному вдосконаленні лікарів та подальшому їх розвитку. Технології 3D-візуалізації за рахунок моделювання будь-яких клінічних ситуацій у терапевтичній, хірургічній, педіатричній, акушерсько-гінекологічній практиці з можливістю вибору оптимального медичного рішення (втручання, детальний аналіз даних різних методів променевої діагностики, гістологічних і цитологічних досліджень, віртуальних судово-медичних та патологоанатомічних розтинів реальних пацієнтів дозволяють підняти на якісно новий рівень і післядипломне навчання лікарів, і лікувально-консультативну роботу клінічних кафедр університету. Наразі Центр реалізує сучасні, новітні та інноваційні форми й методи навчання в рамках нових підходів до атестації випускників та розвитку безперервної професійної освіти у сфері охорони здоров'я, здійснює проведення теоретичних занять і відпрацювання вмінь, необхідних для практичних навичок,

здобувачами освіти, а також забезпечує проведення контрольних заходів, які визначають відповідність рівня набутих компетентностей та знань вимогам, що прописані в нормативних документах для кожної конкретної спеціальності. Як результат, зазначені комп'ютерні інноваційні технології навчання орієнтують лікаря на майстерність командної праці, формують уміння враховувати точку зору іншого спеціаліста, розвивають комунікативні навички, сприяють розвитку інтелектуальної самостійності та професіоналізму фахівця і на виході – зменшують кількість лікарських помилок (Shevchuk, Revina, & Koval, 2024).

Отже, інноваційні технології позитивно впливають на вищу медичну освіту в Україні, змінюючи всі її аспекти. Вони змінюють спосіб передавання знань, розширюють доступ до ресурсів і покращують навчальний процес. Використання цифрових платформ, симуляційних програм і штучного інтелекту дає можливість студентам-медикам розвивати більше практичних навичок, аналітичне мислення та покращувати свої вміння працювати з новітніми медичними технологіями.

Висновки

У сучасному світі медицина стає дедалі складнішою та більш технологічною сферою, що потребує інтеграції науки й інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти. У цьому контексті застосування інтерактивних технологій у медичній освіті перетворилося на невідкладну необхідність. Утілення освітніх інновацій і використання сучасних методів навчання вимагає істотних змін на різних рівнях – академічному, клінічному й технологічному. Для цього потрібна спільна підтримка з боку закладів вищої освіти та системи охорони здоров'я. Розроблення й упровадження нововведень вимагають тісної співпраці та партнерства між викладачами й студентами, де останні мають відігравати активну роль у процесі навчання.

Сьогодні в українській системі охорони здоров'я трансформація інформаційної підтримки суттєво змінює підходи до вищої медичної освіти. Використання технологій у навчальному процесі не лише підвищує якість освіти, а й змінює сам педагогічний підхід до отримання медичних знань. Ініціативи щодо надання відкритого доступу до критично важливих медичних ресурсів створюють нові можливості для сучасного покоління студентів.

Таким чином, інтеграція інформаційних технологій у медичну освіту є не лише необхідним, а й перспективним напрямом, що гарантує якісну підготовку майбутніх медичних фахівців в українських університетах і коледжах. Цей процес стає основним рушієм прогресу у сфері медичної освіти.

Література

- Bilousova, N., Solovyov, S., & Kabachna, A. (2023). *Theoretical and methodological principles of medical technology assessment: Monograph*. Kyiv: LLC "Yurka Lyubchenko". https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736032/1/monografiya_blok.pdf.
- Borysyuk, I., Loskutova, T., & Kaminsky, V. (2023). Integration of interactive technologies into medical education in higher education institutions of Ukraine: The role of the STEAM approach. *Current Issues in Modern Science*, 11(17). [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11\(17\)-778-791](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-11(17)-778-791).

- Korilchuk, N. I., Ruda, O. Yu., & Borovyk, I. O. (2023). Higher medical education in Ukraine in 2023: Responses to the challenges of the present. *Academic Visions*, 17. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7695878>.
- Kovalchuk, O. I., Bondarenko, M. P., & Ohrey, A. G. (2020). Features of the use of immersive technologies (virtual and augmented reality) in medical education and practice. *Morphology*, 14(3), 158-164. <https://doi.org/10.26641/1997-9665.2020.3.158-1643>.
- Kudrya, I. P., Kulishov, S. K., & Tretyak, N. G. (2020). Simulation technologies in the modern educational process of training future doctors. *Bulletin of Problems of Biology and Medicine*, 2(156), 198-201. <http://doi.org/repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12866>.
- Marenko, M., & Kovalenko, V. (2023). Artificial intelligence and open science in education. *Physical and Mathematical Education*, 38(1), 48-53. http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2023_38_1_9.
- Popova, O. I., Ilyina-Stognienko, V. Yu., & Gerasimenko, O. A. (2023). Successful cases of distance learning in medical educational institutions of Ukraine during martial law. *Academic Visions*, 18. <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/260>.
- Rizak, G. V., Campi, Yu. Yu., & Yakymenko, V. V. (2023). Prospects for the development of evidence-based medicine in the presence of artificial intelligence and modern technologies: The role of higher medical education institutions in Ukraine. *Perspectives and Innovations of Science (Series "Pedagogy", Series "Psychology", Series "Medicine")*, 12(30), 1033-1043. <http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5984>.
- Saenko, M. S. (2022). Artificial intelligence: Essence, current state of development and possibilities of its application in medicine. In *Proceedings of the II scientific and practical Internet conference "Development of natural sciences as the basis of the latest achievements in medicine"* (pp. 270-275). Chernivtsi, Ukraine. <https://repository.pdmu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/581ef927-af38-48c7-88cd-daa586ad3475/content>.
- Shevchuk, Y. G., Revina, T. G., & Koval, B. F. (2024). Implementation of interactive technologies in the training and continuing education of doctors at the National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya. In *21st International scientific and practical conference "Innovative solutions in public communications and international relations"* (May 28-31, 2024, Sofia, Bulgaria, p. 382). International Science Group. https://isg-konf.com/uk/innovative-solutions-in-public-communications-and-international-relations/#pll_switcher
- Shuper, V. O. (2020). Innovative technologies in the development of higher medical education. *Innovative Pedagogy*, 188(22), 4. <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2020/22-4.37>.
- Turlyun, T. S., & Sanina, N. A. (2023). Application of interactive learning technologies in medical education. *Medical Education: Improving Higher Medical Education*, 4, 58-63. https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/14235/13316.

- Vasyanovych, I., Tatarina, O., & Dymar, N. (2023). Analysis of the effectiveness of the introduction of digital technologies into the educational process of medical universities: Challenges, optimization. *Revista Eduweb*, 17(2), 32-42. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.3>.
- Yuriy, R. F., Bashkirova, L. M., & Tyravska, Y. V. (2023). The role of virtual needs and simulators in simulation training and clinical medical education in Ukraine. *Academic Visions*, 26, 1-14. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10334141>.
- Yuriy, R. F., Ilina-Stohniienko, V. Iu., & Kovtun, L. O. (2022). Vprovadzhenia innovatsiinykh metodiv navchannia pry pidhotovtsi maibutnikh likariv [Implementation of innovative teaching methods in training future doctors]. *Innovatsiina pedahohika - Innovative Pedagogy*, 48(2), 108-115. <https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/48.2.21>
- Yuriy, R., Huzchenko, S., Lobach, N., Karbovanets, O., Bokova, S., & Isychko, L. (2022). Modern digital learning and simulation technologies in higher medical education: definitions, innovative potential. *Amazonia Investiga*, 11(60), 53-61. <https://doi.org/10.34069/AI/2022.60.12.6>.